

УДК 332.146.2
DOI

**РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАМОЖЕННОЙ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДНР:
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ**

БЕГАНСКАЯ И.Ю.,
д.э.н., доцент, заведующий кафедрой
менеджмента внешнеэкономической
деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика
КОНСТАНТИНОВА В.А.,
магистрант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. На основе исследования существующего механизма государственного регулирования таможенной брокерской деятельности разработаны направления его совершенствования путем распределения функций регулирования такой деятельности. Предложенный механизм регулирования таможенной брокерской деятельности будет способствовать: увеличению количества предприятий таможенных брокеров, повышению качества таможенно-брокерских услуг и уровня соответствия таможенной брокерской деятельности международным стандартам; увеличению поступлений таможенных платежей путем обеспечения и представления гарантий по их уплате. Комплекс данных рекомендаций в целом повысит уровень конкурентоспособности Республики.

Ключевые слова: таможенная брокерская деятельность, механизм, регулирование, государственное регулирование

**DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF CUSTOMS
BROKERAGE ACTIVITIES IN THE DPR: ORGANIZATIONAL AND LEGAL
ASPECT**

BEGANSKAYA I.Y.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Foreign Economic
Activity Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic
KONSTANTINOVA V.A.,
Master student of the Department of Foreign
Economic Activity Management

**SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The direction of improvement of the governmental regulation mechanism of the customs brokerage, which based on the study of its functioning, was developed. The mechanism of the governmental regulation customs brokerage will increase the number of enterprises - customs brokers, improve the quality of customs brokerage services and the level of compliance of customs brokerage with international standards; an increase in customs payments by securing and presenting guarantees for it payments. A set of these recommendations in general will increase the level of competitiveness of the republic.

Keywords: *customs brokerage, mechanism, regulation, governmental regulation*

Актуальность. В настоящее время таможенный брокеридж выступает сравнительно новым явлением во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Донецкой Народной Республики. Существует множество неточностей и упущений в законодательных актах, регулирующих деятельность таможенных брокеров, но, тем не менее, этот вопрос с каждым днем приобретает все большую актуальность. В условиях стремительного развития внешнеэкономической деятельности ДНР, таможенные брокеры Республики, как особый вид посредников, привлекают к себе все большее внимание и востребованность со стороны предприятий и предпринимателей, фактически осуществляющих внешнеэкономические операции.

Анализ последних исследований. Базовые теоретические вопросы, связанные с таможенной брокерской деятельностью, влияние различных факторов на такую деятельность нашли свое отражение в работах ученых: Г.И. Немирова [1], И.А. Гокинаева [2], А.Д. Косьминой, А.Д. Баранова и др. Работы которых содержат теоретические обобщения деятельности, связанной с таможенно-брокерскими услугами, разработки практических рекомендаций по совершенствованию деятельности таможенных брокеров. Однако вопрос механизма регулирования таможенной брокерской деятельности со стороны органов государственного управления изучен не в полной мере.

Цель статьи – разработать направления совершенствования механизма государственного регулирования таможенной брокерской деятельности в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Необходимыми условиями для развития отношений в ВЭД является создание эффективного механизма регулирования таможенной брокерской деятельности.

Существующий механизм, в рамках которого регулируется таможенная брокерская деятельность, можно представить, как систему взаимодействия организационных, экономических и правовых методов, принципов и инструментов в сфере государственного регулирования таможенного дела, которая регламентирует условия и порядок осуществления таможенной брокерской деятельности. Схема существующего механизма таможенной брокерской деятельности отображает необходимые организационные элементы для регулирования такой деятельности.

Цель государственного регулирования таможенной брокерской деятельности заключается в обеспечении формирования и развития эффективно функционирующего рынка посреднических услуг в таможенной сфере, создание необходимых условий деятельности и защита интересов предпринимателей.

Достижение цели государственного регулирования таможенной брокерской деятельности реализуется при использовании соответствующих методов. Такое воздействие осуществляется через законодательные и исполнительные органы в

таможенной сфере с целью обеспечения создания условий их функционирования в соответствии с экономической политикой ДНР.

Такие методы можно разделить на: правовые; экономические; административные.

Правовые методы представляют собой совокупность нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность предприятий – таможенных брокеров. Основным инструментом является: Закон «О таможенном регулировании в ДНР», который определяет основные принципы деятельности таможенных брокеров.

Административные методы – это методы прямого воздействия, которые непосредственно влияют на таможенно-брокерскую деятельность. К ним относится выдача разрешений на осуществление таможенной брокерской деятельности. В ДНР для предоставления услуг данной категории предприятия должны получить лицензию, предоставляемую Департаментом таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР.

Экономические методы государственного регулирования таможенной брокерской деятельности влияют на экономические интересы предприятий – таможенных брокеров и регулируют их поведение. Косвенно к ним классически относятся инструменты налогообложения.

Введение таможенной брокерской деятельности в условиях существующего механизма государственного регулирования такой деятельности для предприятий является достаточно проблемным. Существующие проблемы можно разделить на: организационные и экономические.

К организационным проблемам относится административное давление со стороны органов государственного управления, которое с вступлением в силу Приказа Министерства доходов и сборов ДНР № 143 от 15.09.2017 г. об утверждении «Лицензирования таможенной брокерской деятельности», значительно его увеличило [3].

Внедрение указанного законодательного акта непременно приводит к существенному увеличению давления на бизнес путем удвоения количества контролирующих органов, создает дополнительные предпосылки для коррупционной составляющей [4].

К сожалению, национальным законодательством не предусмотрена необходимость для предприятия работать над совершенствованием контроля качества таможенно-брокерских услуг. При этом в рамках практической реализации международных требований деятельности таможенных брокеров становится необходимой разработка мероприятий по решению этой проблемы – приведение в соответствие с международными стандартами критериев отбора и процедура предоставления статуса таможенного брокера уполномоченного экономического оператора.

К экономическим проблемам относятся отсутствие финансовых гарантий выполнения обязательств таможенного брокера по уплате таможенных платежей. Отсюда возникает риск неполучения таможенных платежей государственным бюджетом в случаях нарушения таможенного законодательства и привлечения предприятия таможенного брокера к административной ответственности.

Такие проблемы приводят в результате к развитию коррупции, росту расходов субъектов внешнеэкономической деятельности, снижению качества таможенно-брокерских услуг.

Для решения выявленных проблем целесообразно представить механизм регулирования таможенной брокерской деятельности как систему взаимодействия организационных, экономических и правовых методов, принципов и инструментов в сфере государственного регулирования и саморегулирования таможенной брокерской деятельности (рис. 1).

Такой механизм регулирования таможенной брокерской деятельности будет способствовать:

- увеличению количества предприятий – таможенных брокеров;
- повышению качества таможенно-брокерских услуг и уровня соответствия таможенной брокерской деятельности международным стандартам, что в свою очередь значительно повысит уровень конкурентоспособности страны;
- увеличению поступлений таможенных платежей путем обеспечения и представление гарантий по уплате пошлинных платежей таможенным органам.

К принципам саморегулирования следует отнести:

- принцип недопущения монополизма, для того, чтобы у предприятий – таможенных брокеров была возможность выбора саморегулируемой организации, в которую они хотят вступить;
- принцип создания равных возможностей для членов саморегулируемой организации мер по предупреждению недобросовестной конкуренции в пределах одной саморегулируемой организации;
- принцип полного возмещения причиненных убытков перед потребителями – субъектами внешнеэкономической деятельности и таможенными органами, через создание компенсационных фондов;
- принцип государственного содействия созданию и деятельности саморегулируемых организаций, который заключается в содействии созданию новых структур саморегулируемых организаций, расширению существующих.

Первым шагом в изменении действующего механизма регулирования деятельности таможенных посредников будет принятие Закона «О саморегулируемых организациях» и Положения «О саморегулируемой организации профессиональных участников рынка таможенно-брокерских услуг».

Субъектами регулирования по предлагаемому механизму регулирования таможенной брокерской деятельности выступают таможенные органы и саморегулируемые организации.

Решению проблемы предоставления качественного таможенной брокерской деятельности в значительной мере будет способствовать введение стандартов качества таможенной брокерской деятельности, соответствующих международным требованиям. Компетенцией разработки и внедрения таких стандартов деятельности таможенных брокеров, согласно усовершенствованному механизму, наделяются саморегулируемые организации. Так, регулирование таможенной брокерской деятельности осуществляется правовыми, экономическими и организационными методами.

Правовой метод регулирования таможенной брокерской деятельности применяется с целью создания правового поля функционирования предприятий таможенных брокеров и саморегулируемых организаций путем разработки проектов нормативно-правовых актов, их реализации и контроля исполнения.

Экономический метод регулирования таможенной брокерской деятельности заключается в создании условий для обеспечения национальных интересов государства, с одной стороны, и таможенно-брокерских организаций (саморегулируемых организаций), с другой стороны. Инструментами для этого выступают установление гарантий уплаты таможенных платежей, размеров штрафов за административные правонарушения.

Организационный метод регулирования применяют, в отличие от действующего механизма регулирования, исключительно саморегулируемые организации. Данный метод включает в себя разработку и внедрение стандартов и правил деятельности, а также выдача сертификатов участников.

Рис. 1. Механизм регулирования таможенной брокерской деятельности

Таким образом, в компетенцию саморегулируемых организаций отнесены: выдача сертификатов, подтверждающих внесение в реестр саморегулируемой организации предприятия-таможенного брокера; предоставление государственным таможенным органам гарантии уплаты таможенных платежей; разработка стандартов и правил осуществления профессионального таможенной брокерской деятельности и контроль их соблюдения.

Эффективная деятельность таможенных брокеров невозможна без ресурсного обеспечения. С целью привлечения и использования максимальных объемов финансовых средств кроме использования финансовых ресурсов государственного бюджета предлагается использовать ресурсы компенсационного фонда саморегулируемой организации, который формируется за счет взносов членов такой

организации. Этот фонд будет покрывать выплаты на возмещение убытков, причиненных членами саморегулируемой организации национальной экономике.

К таким убыткам, прежде всего, можно отнести неполучение средств в государственный бюджет в результате неуплаты таможенных платежей, или несвоевременной уплаты. Во-вторых, уплата штрафов в случае привлечения предприятия таможенного брокера к административной ответственности за нарушение таможенных правил.

Кроме этого, финансовые гарантии по уплате таможенных платежей, предоставляемых государственным органам, покрываются компенсационным фондом саморегулируемой организации. Погашение расходов, связанных с функционированием саморегулируемой организации и регулирование таможенной брокерской деятельности будет осуществляться также из компенсационного фонда саморегулируемой организации.

Таким образом, предлагаемый механизм регулирования таможенной брокерской деятельности будет способствовать улучшению деятельности таможенно-брокерских предприятий, повышению качества таможенно-брокерских услуг и уровня соответствия таможенной брокерской деятельности международным стандартам, что значительно повысит степень согласования таможенного администрирования в ДНР с нормами, принципами, правилами, которые существуют в международной практике, а также будет содействовать развитию внешней торговли Республики.

Список использованных источников

1. Немирова Г.И. Механизм повышения качества государственных услуг в области таможенного дела в условиях цифровой трансформации / Г.И. Немирова, А.А. Виниченко. - М.: РИО Российской таможенной академии, 2017. – 130 с.

2. Гокинаева И.А. Экономика таможенного дела. Часть I. Экономика таможенного дела и система таможенных органов. Учебное пособие. / И.А. Гокинаева. – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 82 с.

3. Об утверждении «Лицензирования таможенной брокерской деятельности» Приказ Министерства доходов и сборов ДНР № 143 от 15.09.2017 г. (опубликован 09.10.2017 г.): [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://mdsdnr.ru/tamozhnya/15-tamozhnya/1204-prikaz-ot-15-09-2017-143>.

4. О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике Закон Донецкой Народной Республики от 25.03.2016: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tamozhennom-regulirovanii-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>.

УДК 332.12

DOI

ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ: ОТ РЕЦЕССИИ К ПОИСКУ НАПРАВЛЕНИЙ РОСТА

ГРИГОРЬЕВ А.Н.,

зам. директора департамента Министерства промышленности

Правительства Новгородской области,

канд. с.-х. наук, доцент кафедры экономики и финансов

Филиала РАНХиГС в г. Великий Новгород;